

İNNOVATİV PEDAQOJİ YANAŞMALARIN TƏTBİQİ VASİTƏSİLƏ ŞAĞİRDLƏRDƏ DAVAMLI İNKİŞAF BACARIQLARININ FORMALAŞDIRILMASI

Gülzar Abdullayeva Mirzəğa qızı

<https://orcid.org/0000-0002-0373-9404>

ADU-nun Pedaqogika kafedrasının baş müəllimi,

BDU-nun Pedaqogika kafedrasının dissertantı,

kerimzadeh85@mail.ru

Mobil: (055)916-33-99

Açar sözlər: İnnovativ pedaqoji strategiyalar, davamlı inkişaf bacarıqları, təhsil texnologiyaları, intellektual öyrənmə mühiti, ekopedaqogika

Ключевые слова: Инновационные педагогические стратегии, навыки устойчивого развития, образовательные технологии, интеллектуальная образовательная среда, экопедагогика

Keywords: Innovative pedagogical strategies, sustainable development skills, educational technologies, intelligent learning environment, ecopedagogy

XXI əsr təhsil sistemi yalnız biliklərin ötürülməsi ilə kifayətlənmir, burada əsas məqsəd şagirdlərin gələcək həyat və peşə fəaliyyətində uğur qazanması üçün davamlı inkişaf bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir. Bu bacarıqlar iqtisadi, sosial və ekoloji aspektləri əhatə edən bilik, dəyər və kompetensiyaların kompleksini təşkil edir və şagirdlərin həm fərdi, həm də sosial inkişafını təmin edir. Beləliklə, bu bacarıqlar yalnız akademik göstəricilərlə ölçülmür, eyni zamanda problem həll etmə, tənqidi düşüncə, yaradıcı yanaşma, əməkdaşlıq və sosial məsuliyyət kimi əsas həyat bacarıqlarının inkişafına yönəlmişdir.

Davamlı inkişaf bacarıqlarının erkən yaşlardan planlı şəkildə inkişaf etdirilməsi təhsil prosesinin effektivliyini artırır və şagirdlərin adaptiv qabiliyyətlərini gücləndirir. Bu səbəbdən, məqsəd yalnız nəzəri biliklərin ötürülməsi deyil, həm də şagirdlərin praktik bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir və bu onların dəyişən sosial və iqtisadi mühitə uyğun hazırlıqlarını təmin edir. Bu isə öz növbəsində həm onların fərdi inkişafına, həm də cəmiyyətin sosial-mədəni tərəqqisinə töhfə verir. Nəticə etibarilə, davamlı inkişaf bacarıqlarının tədris prosesində prioritetləşdirilməsi, şagirdlərin həm qlobal çağırışlara cavab verməsini, həm də yerli mühitdə daha fəal iştirakını təmin edir. Buradan aydın olur ki, davamlı inkişaf təhsilinə dair nəzəri və praktik mülahizələr yalnız pedaqoji müstəvidə deyil, həm də sosial və mədəni inkişaf baxımından əhəmiyyət daşıyır. Bu mövzuda aparılan elmi diskussiyalar göstərir ki, davamlılıq yanaşmasının uğurla tətbiqi təhsilin məzmununa, metodlarına və dəyərlər sisteminə bilavasitə təsir göstərir. Məhz bu kontekstdə davamlı inkişaf təhsilinin nəzəri və praktik aspektlərini vurğulayan müəlliflərdən biri Paul Varedir. P. Vare *“Geridə qoyacağımız dünya: davamlı inkişaf çağırışını anlamaq”* əsərində qeyd edir ki, davamlı inkişaf təhsili yalnız nəzəri biliklərin ötürülməsi ilə kifayətlənməməli, eyni zamanda praktik bacarıqları və sosial məsuliyyət hissini inkişaf etdirməlidir (Vare, 2018, s. 12-38). Onun fikirləri göstərir ki, təhsildə davamlılıq yalnız konseptual bir yanaşma deyil, həm də real həyatı bacarıqların və sosial məsuliyyət hissini formalaşdırılması üçün fundamental bir istiqamətdir. O, təcrübə və layihə-əsaslı fəaliyyətlərin tətbiqinin şagirdlərin məsuliyyətli qərarvermə qabiliyyətini gücləndirdiyini və onları kompleks problemlərə qarşı aktiv fərdlər kimi yetişdirdiyini vurğulayır. Digər bir mütəxəssis Marko Rikman (Marco Rieckmann) isə təhsil proqramlarının strukturu və məqsədlərinə diqqət çəkir. M. Rikman *“Davamlı inkişaf məqsədləri üçün təhsil: təlim məqsədləri”* kitabında bildirir ki, təhsil proqramları yalnız biliklərin ötürülməsi ilə kifayətlənməməli, eyni zamanda şagirdlərin tənqidi düşüncə, problem həll etmə, yaradıcı yanaşma, əməkdaşlıq və sosial məsuliyyət bacarıqlarını sistemli şəkildə inkişaf etdirməlidir. O əlavə edir ki, bu bacarıqların inkişafı interaktiv və praktik metodların tətbiqi ilə

mümkün olur və proqramlar öyrənənlərin həm fərdi, həm də sosial inkişafını dəstəkləyir (Rieckmann, 2017, s. 10-45).

Müasir psixoloji yanaşmalara diqqət yetirən Kristof Mişo (Christoph Mischo) isə şagirdlərin motivasiyası və psixoloji ehtiyaclarını ön plana çıxarır. K.Mişo “*Davamlı inkişaf üçün təhsil öyrətmə və öyrənmə prosesində necə səmərəli tətbiq edilə bilər?*” məqaləsində bildirir ki, davamlı inkişaf təhsili öyrənənlərin psixoloji ehtiyaclarını nəzərə alan yanaşmalarla dəstəklənməlidir (Mischo, 2021, s. 15-32). Müəllif qeyd edir ki, motivasiya və məsuliyyət hissi öyrənənlərin bacarıqları mənimsəməsində əsas rol oynayır və fəal iştirak, özünü qiymətləndirmə və sosial qarşılıqlı əlaqələr öyrənmə prosesinin effektivliyini artırır (bax: sxem).

Sxem. Davamlı inkişaf bacarıqları ilə innovativ pedaqoji strategiyaların qarşılıqlı əlaqəsi

Təqdim olunan sxem XXI əsr təhsilində davamlı inkişaf bacarıqlarının formalaşdırılması prosesini sistemli şəkildə göstərir və bacarıqların komponentlərini, tətbiq olunan innovativ pedaqoji strategiyaları və tədris mühitini ardıcıl olaraq vizuallaşdırır. Müəllimlər və təhsil müəssisələri üçün planlaşdırma, qiymətləndirmə və tədris strategiyalarının inkişaf etdirilməsi baxımından əhəmiyyətli bir rəhbər vasitə kimi çıxış edir (6). Buradan belə qənaətə gəlmək mümkündür ki, müasir təhsil nəzəriyyəsi və beynəlxalq təcrübə innovativ pedaqoji yanaşmaların əhəmiyyətini göstərir. Layihə-əsaslı öyrənmə, interaktiv təlim metodları, rəqəmsal texnologiyaların inteqrasiyası və ekopedaqogika yanaşmaları şagirdlərin davamlı inkişaf bacarıqlarını effektiv şəkildə formalaşdırır. Bu metodlar şagirdlərə real problemləri araşdırmaq, müxtəlif həll yollarını sınaq və məsuliyyətli qərarlar qəbul etmək imkanları yaradır. İnteraktiv metodlar öyrənmə prosesinə fəal iştirak və dialoq əsaslı öyrənmə mexanizmlərini gətirir, rəqəmsal texnologiyalar isə öyrənmə resurslarına çevik çıxış və fərdiləşdirilmiş tədris imkanları təmin edir.

Nəticə etibarilə, davamlı inkişaf bacarıqlarının formalaşdırılması və innovativ pedaqoji strategiyaların tətbiqi təhsil sisteminin prioritet istiqamətləri arasında yer alır. Bu yanaşmalar şagirdlərin bilik səviyyəsini artırmaqla yanaşı, onların şəxsiyyətinin kompleks inkişafını təmin edir və gələcək sosial və peşə həyatına hazırlığını gücləndirir. Bu yanaşma həmçinin şagirdlərin məsuliyyətli davranışını və adaptiv qərarvermə qabiliyyətini gücləndirərək, onların fəal vətəndaş mövqeyi formalaşdırmasına imkan yaradır.

Xülasə

Müasir təhsil sisteminin əsas məqsədi şagirdlərin gələcək həyat və peşə sahələrində uğur qazanması üçün davamlı inkişaf bacarıqlarını gücləndirməkdir. Bu bacarıqlar yalnız akademik göstəriciləri deyil, həm də tənqidi düşüncə, yaradıcı problem həll etmə, əməkdaşlıq və sosial məsuliyyət kimi həyati əhəmiyyətli kompetensiyaları əhatə edir. Erkən yaşlardan bu bacarıqların məqsədyönlü inkişafı təhsil prosesinin effektivliyini artırır və şagirdlərin adaptasiya qabiliyyətini yüksəldir. Araşdırmalar göstərir ki, davamlı inkişaf təhsili nəzəri biliklərin ötürülməsi ilə kifayətlənməməli, həmçinin praktik fəaliyyət və sosial məsuliyyət bacarıqlarının formalaşmasına yönəlməlidir. Layihə-əsaslı öyrənmə, interaktiv metodlar, rəqəmsal texnologiyalar və ekopedaqogika yanaşmaları şagirdlərin bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün effektiv vasitələrdir. Bu metodlar onlara real problemləri araşdırmaq, müxtəlif həll yollarını sınaq etmək və məsuliyyətli qərarlar qəbul etmək imkanı verir. Davamlı inkişaf bacarıqlarının inteqrasiyası və innovativ pedaqoji strategiyaların tətbiqi təhsil sistemində prioritet hesab olunur. Belə yanaşmalar şagirdlərin yalnız bilik səviyyəsini artırmır, həm də onların şəxsiyyətinin kompleks inkişafını dəstəkləyir, gələcək sosial və peşə həyatına hazırlıqlarını möhkəmləndirir. Nəticədə öyrənənlər daha aktiv, adaptiv və sosial məsuliyyətli fərdlər kimi yetişirlər.

Summary

The main goal of the modern education system is to strengthen students' sustainable development skills for their future success in life and careers. These skills include not only academic performance, but also vital competencies such as critical thinking, creative problem solving, collaboration, and social responsibility. The purposeful development of these skills from an early age increases the effectiveness of the educational process and enhances the adaptability of students. Studies show that sustainable development education should not be limited to the transfer of theoretical knowledge, but should also focus on the formation of practical activity and social responsibility skills. Project-based learning, interactive methods, digital technologies, and eco-pedagogical approaches are effective tools for developing students' skills. These methods allow them to explore real problems, try out different solutions, and make responsible decisions. The integration of sustainable development skills and the application of innovative pedagogical strategies are considered a priority in the education system. Such approaches not only increase the level of knowledge of students, but also support the comprehensive development of their personality, strengthening their preparation for future social and professional life. As a result, learners grow as more active, adaptive, and socially responsible individuals.

Резюме

Основная цель современной системы образования укрепить у учащихся навыки устойчивого развития для их будущего успеха в жизни и карьере. Эти навыки включают в себя не только академическую успеваемость, но и такие важные компетенции, как критическое мышление, творческое решение проблем, сотрудничество и социальная ответственность. Целенаправленное развитие этих навыков с раннего возраста повышает эффективность образовательного процесса и способствует адаптации учащихся. Исследования показывают, что образование в области устойчивого развития не должно ограничиваться передачей теоретических знаний, но также должно быть направлено на формирование

навыков практической деятельности и социальной ответственности. Проектное обучение, интерактивные методы, цифровые технологии и экопедагогические подходы являются эффективными инструментами развития навыков учащихся. Эти методы позволяют им исследовать реальные проблемы, пробовать различные решения и принимать ответственные решения. Интеграция навыков устойчивого развития и применение инновационных педагогических стратегий считается приоритетом в системе образования. Такие подходы не только повышают уровень знаний учащихся, но и способствуют всестороннему развитию их личности, усиливая её подготовку к будущей социальной и профессиональной жизни. В результате учащиеся вырастают более активными, адаптивными и социально ответственными личностями.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat

1. Mischo, C. (2021). How can education for sustainable development (ESD) be effectively implemented in teaching and learning?. *Journal of Education for Sustainable Development*, 15-32.
2. Rieckmann, M. (2017). *Education for sustainable development goals: Learning objectives*. Springer, 10-45.
3. Vare, P. (2018). The world we'll leave behind: Grasping the sustainability challenge. *SDL Conference Proceedings*, 12-38.
4. Wals, A. E. J., & Corcoran, P. B. (2019). *Education for sustainable development in the 'Capitalocene'*. Routledge, 45–80
5. https://www.researchgate.net/publication/341727208_The_World_We%27ll_Leave_Behind_Grasping_the_Sustainability_Challenge
6. [https://www.researchgate.net/publication/255963640_Tilbury_D_2011_%27Education_for Sustainable Development An Expert Review of Processes and Learning%27 Paris UNESCO Available in Spanish French and EnglishED-2010WS46](https://www.researchgate.net/publication/255963640_Tilbury_D_2011_%27Education_for_Sustainable_Development_An_Expert_Review_of_Processes_and_Learning%27_Paris_UNESCO_Available_in_Spanish_French_and_EnglishED-2010WS46)
7. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000191442>